

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

Digitalizado com CamScanner

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

**CANCRO DO ENDOMÉTRIO: ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM PARA O RASTREIO
PRECOCE**

Brenda Tayrine Tavares Souza- Centro Universitário do Distrito Federal, Distrito Federal,
Brasília, Brasil.

Maria Fernanda Bandeira da Silva- Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras,
Paraíba, Brasil.

Kaline Oliveira de Sousa-Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba,
Brasil.

Geovana Fernanda do Nascimento Araújo- Universidade Salvador, Salvador, Bahia, Brasil.

Julia Ribeiro Cavalcante- Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Ingrid Muniz Cunha- Escola Superior de Ciências da Saúde, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Luana Fernanda Ferreira Simplício – Centro Universitário Vale do Salgado-UniVS, Lavras
da Mangabeira, Ceará, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: brenndatayrine@gmail.com

RESUMO

Trata-se de uma revisão integrativa, onde foi realizada buscas na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Cistite, Cistite Intersticial e Escherichia Coli. No contexto geral, o câncer de útero é considerado uma neoplasia que inicia sua progressão na parede do útero, atingindo principalmente às mulheres com idades superiores a 55 anos. Desta forma, o presente trabalho objetivou-se descrever a atuação da enfermagem no rastreamento precoce do cancro endometrial. Nesse cenário, o enfermeiro atua diretamente na prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde das vítimas acometidas por esse agravo. O rastreamento do câncer uterino é feito através do exame citopatológico, que é uma estratégia de análise do muco cervical, capaz de indentificar a presença de anomalias histológicas cervicais.

Palavras-chave: Doenças do Colo do Útero; Neoplasias do Colo de Útero; Teste de Papanicolau.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o câncer do colo uterino é uma das principais causas de mortalidade que acomete às mulheres. Assim, é considerado uma neoplasia que inicia sua progressão na parede do útero, atingindo principalmente às mulheres com idades superiores a 55 anos. Além disso, é considerado convencionalmente como um cancro pós-menopausa, na qual os casos são diagnosticados no período pré-menopausa, sendo 5% em mulheres com idades inferiores aos

40 anos (OLIVEIRA *et al.*, 2018).

Desta forma, é classificado como uma causa de mortalidade evitável, com maiores chances de tratamento quando diagnosticado no seu estágio inicial (LORENTE *et al.*, 2020). O rastreamento do câncer uterino é feito através do exame citopatológico, que é uma estratégia de análise do muco cervical, capaz de indentificar a presença de anomalias histológicas cervicais. Essa política pública, visa reduzir através do diagnóstico precoce diminuir a incidência e a morbimortalidade causadas por essa enfermidade (OLIVEIRA *et al.*, 2018).

Nesse cenário, o enfermeiro atua diretamente na prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, objetivando-se estabelecer inicialmente um vínculo de confiança com paciente, para que o mesmo volte às consultas periódicas à unidade de saúde (OLIVEIRA *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Descrever a atuação da enfermagem no rastreamento precoce do cancro endometrial.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, na qual realizou-se buscas na Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Doenças do Colo do Útero”, “Neoplasias do Colo de Útero” e “Teste de papanicolau”. Os critérios de inclusão adotados foram os artigos disponíveis na íntegra, no idioma português, citáveis, completos e publicados de 2016 a 2020. Enquanto que, os critérios de exclusão empregados foram os artigos incompletos, duplicados, que não atendiam a linha temporal exigida e sem conexão com a temática abordada.

Nesse sentido, antes de adicionar os filtros encontrou-se 350 artigos, e posteriormente a inclusão dos parâmetros foram obtidos 47 estudos. Após a leitura dos estudos na íntegra, foram selecionados apenas 4 trabalhos para a amostra final, os quais que estabeleciam conexão direta com a temática abordada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante os estudos realizados, ficou nítido que somente através do rastreamento e planejamento nas ações de saúde, é possível evitar a prevalência de cancro endometrial em mulheres. Destaca-se também, que o levantamento dos dados epidemiológicos são de grande importância, pois realizará estudos da frequência, distribuição e evolução do câncer de útero,

entretanto, ainda constituí-se um grande desafio aos gestores da saúde, especialmente aos profissionais de Enfermagem que apresentam em sua grande maioria uma desqualificação nesse processo (LORENTE *et al.*, 2020).

Sendo assim, as principais atribuições da Enfermagem diante desse cenário são o desenvolvimento de atividades em múltiplas dimensões, entre elas: realização das consultas de enfermagem, realização do exame papanicolau, ações educativas em saúde, averiguação da qualidade dos exames, comunicação dos resultados e encaminhamentos para os devidos procedimentos quando necessário (RIBEIRO *et al.*, 2019).

Diante disso, os profissionais de Enfermagem executam um importante papel na prevenção e no rastreamento precoce no cancro do endométrio, através da aplicação e elaboração de planos assistenciais especializados para o público alvo desse agravo, além de promoção de intervenções educacionais provindos da disseminação de informações sobre os fatores de risco, a importância da do exame citopatológico e sua periodicidade, e a desmistificação da realização do exame (RIBEIRO *et al.*, 2019).

Segundo Ribeiro (2020), através do exame citopatológico realizado pelo enfermeiro, o paciente tem acesso ao procedimento invasivo que pode detectar o carcinoma ainda no seu estágio inicial, como também a obtenção de informações importantes sobre cuidados pessoais, dentre eles, a higiene íntima e métodos de prevenção à doença, propiciando dessa forma, maiores chances de diagnóstico precoce, e conseqüentemente maiores possibilidades de intervenções sem sofrimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluí-se que na prevenção do câncer uterino, a atuação do enfermeiro nas equipes se revelou de fundamental importância nas unidades de saúde. Na atualidade o papel deste profissional não se restringe somente em ajudar à família na prestação dos cuidados paliativos aos pacientes portadores de neoplasias, mas também na ação terapêutica, oferecendo suporte às necessidades específicas para o melhor enfrentamento da doença.

Nota-se também a importância da realização do exame citopatológico na prevenção do câncer de colo uterino para a detecção inicial, possibilitando maiores chances de cura. Assim, durante a realização da consulta ginecológica pelo profissional de Enfermagem o exame é realizado de forma segura e com total sigilo das informações fornecidas.

Por isso, durante o processo de escuta e consulta com o profissional de Enfermagem, é repassado também informações de prevenção e promoção de forma clara e objetiva, passando

assim maior segurança para o paciente. Com tudo, todas as decisões clínicas devem ser individualizadas de acordo com as circunstâncias de cada doente, sejam físicas, psicológicas, familiares, ambientais e econômicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LORENTE, S., *et al.* Teste de Papilomavírus Humano de Alto Risco para Triagem de Mulheres com Anormalidades Citológicas Prévias na Região do Vale do Ribeira. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 6, pág. 340-348, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1712992>. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032020000600340&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 16 abr. 2021.

OLIVEIRA, J. C., *et al.* Exame citopatológico na prevenção do câncer de colo uterino: autonomia profissional ao enfermeiro. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 10, n. Especial, p. 44-48, 2020. Disponível em: <http://www.faema.edu.br/revistas/index.php/Revista-FAEMA/article/view/907>. Acesso em: 16 abr. 2021

OLIVEIRA, M. M., *et al.* Cobertura de exame Papanicolaou em mulheres de 25 a 64 anos, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde e o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, 2013. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 21, e180014, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-549720180014>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-790X2018000100413&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 16 abr. 2021

RIBEIRO, C. M., *et al.* Parâmetros para a programação de procedimentos da linha de cuidado do câncer do colo do útero no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 6, e00183118. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00183118>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2019000705008&script=sci_arttext. Acesso em: 16 abr. 2021